

ATELIERUL 1. FILOSOFIA LIMBAJULUI, HERMENEUTICA ȘI ISTORIA LIMBII

QUAND LA LENTEUR DE L'ACTION HUMAINE TUE LA PLANÈTE. RÉFLEXIONS SUR LE DISCOURS ÉCOLOGIQUE À VISÉE ESCHATOLOGIQUE

- CLAUDIA TOMA, ALINA ELENA GANEA -

Université „Dunărea de Jos”, Galați, Roumanie

CZU: 81`42:574

DOI: 10.5281/zenodo.6826999

This study aims at providing a discourse-oriented analysis of the media coverage of the Lubrizol chemical fire that took place in Rouen in September 2019. Being commonly referred to as an ecological disaster in the media, this event has been intensely debated in catastrophic discourse tones which emphasize the urge to take immediate action and implicitly point to the authorities' irresponsible lack of action. This paper sets out to look into the discourse means used to spotlight the poor dynamism of the authorities dealing with this ecological disaster. The analysis, which is carried out on extracts excerpted from the French regional newspaper Ouest-France, reveals that the discourse media dealing with this event takes the form of an illocutionary macro-act of accusation triggering people's feeling of insecurity and revolt and providing an eschatological perception on the ecological disaster.

Mots clés : discours, événement médiatique, catastrophe écologique, mobilisation, eschatologie

Keywords : discourse, media event, ecological disaster, mobilization, eschatology

Introduction

Cette étude propose une analyse de la représentation d'un désastre écologique dans la presse numérique régionale française, à savoir l'incendie de l'usine chimique Lubrizol, de Rouen, produit en septembre 2019. L'idée qui sous-tend cette étude est que la dimension eschatologique est inhérente à la représentation de ce type d'événement dans les médias, c'est pourquoi l'objectif que nous avons en vue est de mettre en évidence les stratégies utilisées pour la mise en discours des sinistres écologiques.

Plusieurs ressorts sont impliqués dans la création de la dimension eschatologique spécifique du discours portant sur les désastres écologiques, parmi lesquels nous précisons :

- la description des effets catastrophiques sur la population selon la logique plus l'effet du sinistre est ressenti à long terme, plus l'événement est grave

- la représentation des gens affectés par ces événements comme des victimes selon la logique plus la population affectée est jeune, plus le désastre est grave ou encore plus ils sont nombreux les gens affectés par cet événement, plus l'événement est grave
- l'induction d'un acte d'accusation envers les autorités responsables pour la production de l'événement et pour sa gestion selon la logique plus les autorités retardent leurs actions, plus ils sont impardonnables.

Certes, avec cette scalarité, les valeurs suggérées (la survivance de la planète, la perpétuité de l'espèce humaine, la confiance dans les autorités) et les émotions éveillées (peur, indignation, solidarité), nous rentrons pleinement dans le domaine du discours émotionné (Plantin, 2011) exploité par le journaliste afin de gérer les dispositions affectives des lecteurs et s'assurer la réception escomptée de son message.

C'est sur la dénonciation de la mauvaise gestion de la crise générée par l'incendie de l'usine chimique Lubrizol, de Rouen produit en septembre 2019 et, plus précisément, sur la lenteur d'action et l'indécision des autorités que porte notre recherche afin de mettre en exergue l'acte d'accusation qui transparait dans la presse numérique traitant de ce sujet. Pour y aboutir, nous allons, dans un premier temps, présenter les caractéristiques du genre discursif écologique envisagé aussi comme instance du discours eschatologique, pour nous pencher par la suite sur l'analyse des données discursives tirées du journal régional Ouest-France.

1. Le discours écologique – du jugement du Jour dernier à la mobilisation et la responsabilisation collectives. Préliminaires théoriques

Essentiellement, le discours écologique a comme but principal de présenter et attirer l'attention sur le degré avancé de destruction de la planète à la suite des actions humaines. Il peut se déployer sous diverses formes (articles de presse, conférences, campagnes publicitaires, lettres ouvertes, etc.) mais la tonalité grave transparait à travers celles-ci malgré les modalisations énonciatives utilisées (assertive affichant une objectivité apparente ou interrogative ou injonctive mettant en scène l'engagement du journaliste). Cette tonalité grave est à mettre en relation avec l'idée concernant la nécessité de l'action urgente et, implicitement, avec la dénonciation de l'irresponsabilité générale des gens, trop préoccupés par les bienfaits du monde moderne au détriment de l'intérêt pour l'avenir des générations futures, et des autorités, qui ne prennent pas les mesures qui s'imposent. Le but de ce macro-acte d'accusation est d'effrayer, d'indigner et de mobiliser.

La tonalité grave qui traverse le discours écologique s'apparente au registre sentencieux spécifique du discours biblique de l'Ancien Testament utilisé pour faire prendre conscience aux gens de la gravité des actions et de la sévérité des conséquences. C'est en cela que nous avons utilisé ce concept pour étiqueter le genre discursif écologique bien que ce terme ne soit jamais employé tel quel dans la Bible. Il s'agit donc d'un vocable universitaire de date récente enregistré dans les dictionnaires, les manuels ou les traités théologiques qui traitent de la fin de la vie terrestre de l'individu. En ce qui concerne la Bible, ce type de discours envisage un Christ moraliste, idéaliste, un prédicateur apocalyptique qui engage un discours accusateur et critique contre la déchéance du monde. Ces propos s'appliquent également au discours écologique que nous analysons et qui se caractérise aussi par une certaine radicalisation et intensification du jugement, accentuant l'obligation

d'obéissance à la norme. Similairement au discours écologique médiatique, le discours eschatologique biblique vise à faire instaurer une stabilité sociale dans l'esprit des lecteurs, en semant une inquiétude permanente rappelée dans et entre ses lignes, une anxiété qui pousse au changement. De ce point de vue, le discours médiatique sur les désastres écologiques est un discours accusateur à visée mobilisatrice vu l'effroi, l'angoisse, la panique et l'intensité de l'émotion qu'il suscite. Les peurs primaires de l'homme (la survie) sont exploitées à fond, et par conséquent il ne peut surgir chez le destinataire qu'un ardent désir de se sauver.

Tandis que le discours eschatologique biblique met en action des scénographies fantastiques et des actants monstrueux d'une volonté divine vindicative, le discours médiatique eschatologique à thématique écologique projette les journalistes comme force protectrice, porte-parole des citoyens, lancés contre les autorités dont l'indécision et la lenteur actionnelle augmentent le malaise tantôt physique, tantôt psychique des gens (lecteurs).

Cette lenteur que les journaux dénoncent explicitement peut viser des mesures législatives ou administratives prises tôt tard, trop lentement ou pas du tout prises. Cette lenteur des autorités se trouve en étroite liaison avec une temporalité actionnelle dérégulée et/ou troublée, en tout cas inadéquate par rapport aux normes et aux attentes vu la crise survenue. Notre hypothèse est que la faible communication des autorités et le manque d'intervention soutiennent et renforcent la perception eschatologique sur le désastre écologique.

Le discours écologique peut aussi être considéré comme un discours militant. En accord avec la vision pragmatique sur la parole comme forme d'action ou, selon les dires de Maingueneau (2016: 20) *parler est considéré comme une forme d'action sur autrui, et pas seulement une représentation du monde*, dans le cas de ce genre discursif, le locuteur compte beaucoup sur les effets perlocutoires créés chez les lecteurs, à savoir la persuasion et la mobilisation.

Des études antérieures (P. Arnould & A. Da Lage, 1994 ; K. Fløttum, Ø. Gjerstad, A. Müller Gjesdal, 2019 ; F. Parrenin & E. Vargas 2020) sur les désastres écologiques s'accordent à dire que ce genre discursif mise sur l'effet créé par la vision du monde inoculée au lecteur. Il s'agit plus précisément d'une perception calamiteuse, effroyable des réalités écologistes, renforcée davantage par la révélation de la conflictualité entre les spécialistes en écologie ou les politiciens et le reste du monde.

Un autre trait mentionné par les études susmentionnées est la mise en scène d'un discours de vulgarisation scientifique, partiellement conforme aux vérités scientifiques. Cela veut dire que, généralement, les analyses discursives faites dans ces recherches (*ibidem*) démontrent que la presse exagère les impacts de certaines actions en fonction de ses propres intérêts ou de l'idée qu'elle se propose de soutenir. C'est pourquoi nous avançons l'hypothèse que la raison fondamentale d'une telle approche exagérée est de responsabiliser et mobiliser la collectivité. Ce que nous avons remarqué est que la dynamique de la relation *autorités-citoyens* n'a pas fait l'objet des analyses ci-dessus, mais c'est le discours des autres actants impliqués, les scientifiques et les politiciens, qui a été mis sous la loupe. Toutefois, les études mentionnées plus haut ont mis en évidence une perspective dissonante des actants sur le sujet écologique en général. C'est la raison pour laquelle cette recherche se penche sur l'analyse de la relation *autorités-citoyens* dans le contexte de l'occurrence d'un désastre écologique et sur le rôle de l'évocation de celle-ci dans l'économie de l'évènement médiatique.

Autrement dit, on voudrait analyser l'effet mobilisateur de l'insécurité créé par la lenteur actionnelle des autorités dans le discours médiatique sur le désastre écologique.

Cette analyse exploite aussi les travaux concernant la construction médiatique de l'évènement, surtout les études de Laura Calabrese (2013) qui présentent l'évènement médiatique comme une construction sociale à partir du discours journalistique. En évoquant la réflexion de l'historien allemand Reinhart Koselleck, Laura Calabrese (2013 : 548), situe l'évènement médiatique dans *une succession temporelle intégrant des temps courts ayant un avant et un après* pour constituer l'unité de sens qui fait de quelque chose qui se passe un évènement.

Un autre trait de l'évènement médiatique à retenir, selon Laura Calabrese, citant l'historien Paul Veyne (2013 : 562), serait sa représentation comme *une entité protéiforme qui change d'apparence selon le point de vue du spectateur*. L'historien fait appel à la figure du cube dont on ne voit jamais toutes les faces en même temps pour mieux expliquer sa position. Généralement, la description de l'évènement de termes *d'entité protéiforme* engage une diffusion linguistique du film des faits par une mise en scène sélective et interprétative de l'information (Koren, 1996 : 8). L'écriture journalistique entraîne donc des opérations de montage et de construction de la réalité qui lui rend une tournure jamais purement objective : la syntaxe et le lexique employés contiennent tout un code de rapports humains qui suppose prendre position dans un contexte conflictuel ou mettre en œuvre un arsenal argumentatif.

Ces propos nous poussent à conclure sur la construction subjective de l'évènement écologique dans les médias. A ce sujet, Paul Arnaud et Antoine Da Lage (1994) observent, dans leur article sur la pluie acide, la construction des titres dirigée vers le dramatique par l'annonce des causes et des effets de la pluie acide. Selon l'auteur, le rôle des titres serait d'accéder par l'irrationnel, par le fort pouvoir d'évocation et de suggestion à la problématique sociale évoquée et, très souvent, ils deviennent un espace de manifestation des prises de position du journaliste qui en tirera profit pour lancer des accusations, montrer du doigt des coupables et plaindre les victimes du désastre survenu.

Les titres portant sur l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen incluent des citations des déclarations faites par des autorités ou des habitants de la ville, ceux-ci agissant comme des arguments d'autorité pour la valeur emblématique et catastrophique du désastre vécu. Il arrive aussi que les journalistes expriment explicitement leurs évaluations et prises de position par des commentaires qui glosent les titres. Les journalistes se présentent ainsi comme le porte-voix des lecteurs et donnent voix aux mécontentements et à l'inquiétude des gens. Tout cela confirme notre conclusion antérieure sur la manifestation de la prise de position des journalistes dans ces articles.

L'éveil de l'émotion joue pour beaucoup dans la représentation des événements dans les médias et nous citons à ce sujet les travaux de Cristian Plantin (2011) qui permettent de reconstruire le développement des émotions dans et par la parole. Selon lui, l'émotion est suscitée par des moyens sémiotiques non linguistiques (supposant l'exhibition des objets) et par des moyens d'ordre linguistiques (2011 : 167- 171) connus sous la forme de cinq règles. De la perspective de notre recherche, nous allons exploiter ses propos concernant le formatage des situations comme stimuli émotionnants. Selon Plantin, ce formatage suppose la

représentation de l'émotion en situation, avec les êtres inducteurs d'émotion (la figure du méchant et du gentil), "montrer" des gens émus, leurs caractères, leurs paroles et leur manifestation de l'émotion. Ensuite, le langage utilisé est aussi important car il sert à amplifier les faits indignes, cruels ou odieux. En exploitant le principe de dramatisation, le journaliste rend émouvantes les choses spontanément perçues par l'interlocuteur comme indifférentes. Pas en dernier lieu, trouver des analogies ou des similitudes est le topos de l'émotion le plus employé.

A ces moyens qui misent surtout sur le linguistique, nous citons aussi les six principes gouvernant la construction de la dimension émotionnelle d'un discours tels qu'ils sont évoqués par Ungerer (1997, cité par Doury, 2016 : 138-139). Il s'agit de la proximité d'ordre géographique, sociale ou psychologique (le principe de proximité) de l'évènement, de l'évocation de ce qui met en danger la vie par le recours au vocabulaire du désastre (le principe de l'enjeu vital), du recours à des procédés quantitatifs (le principe du nombre : on dit en chiffres l'impact des pertes, etc.) et de l'évocation des personnes importantes (le principe du degré) affectées ou impliquées dans l'évènement.

Ces approches conceptuelles seront exploitées pour analyser du point de vue discursif l'incendie de l'usine chimique de Lubrizol qui peut être traité comme un évènement médiatique d'envergure car, par la transposition journalistique du fait mondain, nous assistons à un usage averti des stratégies de dramatisation.

2. L'incendie de l'usine chimique Lubrizol, à Rouen (septembre 2019). De l'évènement du monde à l'évènement médiatique.

Avant de passer à l'analyse discursive, nous allons fournir quelques renseignements sur le contexte général de la production de l'incendie à Rouen en 2019.

2.1 Contexte

Dans la nuit du 25 au 26 septembre 2019, un feu de grande ampleur a détruit, au milieu de la nuit, une quantité significative de produits finis stockés sur le site de l'entreprise Lubrizol, comme le montre le *Rapport du Conseil Général de l'Environnement et du Développement Durable et du Conseil Général de l'Economie, de l'Industrie, de l'Energie et des Technologies* n° 013014-01 (2020) élaboré à ce sujet. L'incendie n'a fait aucune victime humaine ni aucun blessé. Il n'y a pas eu de dégât matériel direct significatif à des biens meublés ou immeubles extérieurs. En revanche, selon le rapport susmentionné, il a généré des effets sanitaires, environnementaux et économiques importants: des pathologies respiratoires, des céphalées, des douleurs abdominales et des vomissements en hausse pendant l'incendie et les jours suivants, de la pollution des eaux d'extinction, des retombées de suies à la suite des pluies de l'après-midi du 26 septembre et de la contamination des denrées agricoles et alimentaires qui ont conduit à des interdictions temporaires de commercialisation. L'ampleur du panache de fumée, la toxicité aiguë immédiate et à moyen terme des fumées et des produits de combustion ainsi que les émissions odorantes persistantes ont été à l'origine d'une très vive inquiétude chez les riverains. Dans ce contexte, les premières dispositions de protection de la population prises par le préfet, afin de garantir l'absence de toxicité, n'ont pas été comprises par la population qui soupçonnait d'insincérité la parole publique, aspect sur lequel notre recherche se penche.

2.2 Présentation du corpus

Notre analyse porte sur des extraits du journal régional Ouest-France portant sur l'incendie de l'usine chimique Lubrizol, de Rouen, produit en septembre 2019. Notre corpus comprend les articles parus pendant les premiers cinq jours depuis la production de l'incendie. Au total, il s'agit de 43 articles qui mettent au premier plan le rapport *autorités-citoyens* et qui ont été sélectionnés après avoir entièrement parcouru les numéros susmentionnés.

2.3 Anatomie discursive d'un rapport conflictuel autorités vs citoyens

Comme nous avons déjà souligné, la dénonciation de la lenteur des autorités dans la prise de décision à la suite de l'incendie survenu à l'usine Lubrizol fait vedette dans notre corpus. Nous avons constaté que la lenteur est mise en discours de deux manières différentes : d'un côté, il y a des formulations linguistiquement explicites indiquant la lenteur et, de l'autre, il y a la critique de la lenteur actionnelle des autorités.

2.3.1 Les formulations linguistiquement explicites dénonçant la lenteur

En ce qui concerne les formulations linguistiquement explicites de la lenteur, nous avons pu remarquer l'utilisation des stratégies suivantes :

- *l'emploi des mots comprenant le sème /+lenteur/ surtout dans les titres*

Incendie de Lubrizol : la vie *au ralenti*

(Ouest-France, le 26 sept. 2019)

Des Rouennais inquiets, une ville *au ralenti*

(Ouest-France, le 27 sept. 2019)

Il y a aussi des passages qui évoquent que

les passants et les automobilistes sont *rare*s dans les rues

tandis que

les habitants *attendent* dans l'arrêt du bus un *hypothétique* transport

(Incendie de Lubrizol : la vie au ralenti, Ouest-France, le 26 sept. 2019)

A l'illustration de la lenteur actionnelle des autorités contribue aussi la description de la vie après l'incendie, une ville sur laquelle plane l'attente des interventions. Les articles évoquent une ville fantôme dont *les écoles, les crèches et les universités sont restées fermées et dont les entreprises autour du site Lubrizol ont été évacuées*

(Rouen : les impressionnantes images de l'incendie du site Seveso de Lubrizol, Ouest-France, le 26 sept. 2019)

La lenteur y est présentée comme mesure de protection des habitants, mais cela n'est pas ressentie comme telle, mais plutôt comme inactivité blâmable et dangereuse. Dans la lecture de ces termes connotant la lenteur (*fermé, hypothétique, rare, attendre*, etc.), nous pouvons invoquer le concept d'isotopie métaphorique (Mariana Tuțescu, 1979 : 132) pour rendre compte de l'interprétation non-dénotative des termes.

- *citation des propos conflictuels des hauts fonctionnaires qui s'affondent dans la différence d'opinion au lieu de se concerter dans l'action au service de la communauté*

Différents locuteurs sont cités dans le corpus analysé, par exemple la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne, le préfet de Normandie, le Premier ministre Edouard Philippe, Yvon Robert, le Président de la métropole de Rouen, des associations, des ONG, des syndicats, des élus, un collectif Lubrizol, le député Christophe Bouillon et Nicolas Mayer- Rossignol, candidat à la mairie de Rouen, chacun d'entre eux soutenant des positions adverses les uns par rapport aux autres. La mention des catégories sociales qui attendent l'intervention de ces hauts fonctionnaires devient donc une manière d'illustrer la lenteur actionnelle. Aux actants mentionnés ci-dessus il faut en ajouter d'autres qui attendent des directives, comme le chef du lycée catholique privé Rey, le patron du bar-tabac Le Corona, un ex-journaliste, les élèves du lycée, un employé de l'usine de Lubrizol, le chauffeur de camion appartenant à Lubrizol, la ministre de l'écologie en 2013, des riverains, les agriculteurs, les éleveurs de vaches et la liste pourrait être toujours plus longue.

- l'utilisation de la négation

L'idée de lenteur est consolidée par des structures linguistiques qui mettent en opposition deux entités, d'une part les autorités, qui n'étaient pas présentes dans la zone rouennaise lors de l'occurrence de l'incendie, et, d'autre part, les habitants qui se sentent menacés au milieu de la nuit, se trouvant près des explosions et de la fumée. Les uns dévoilent leur absence par le fait de n'avoir pas entendu le son de la sirène (*Nous n'avons entendu aucune sirène*), les autres sont nombreux et *ont chargé leur voiture et quitté la ville*

(Incendie de Lubrizol à Rouen : des habitants racontent leur départ pendant la nuit, Ouest-France, le 26 septembre 2019)

De cette manière, le discours sur l'incendie de l'usine chimique propose un réaménagement du présent, une restructuration administrative du présent impacté par la pollution chimique. L'emploi du conditionnel est spécifique de cette projection contestataire :

*Ce nouvel incident pose le problème de la proximité de centres urbains et d'usines potentiellement dangereuses. "Cette question avait été révélée en 2001 avec l'explosion d'AZF à Toulouse, repère Frédéric Lemarchand. On se rend compte du problème de l'excroissance des villes vers les zones industrielles. Il **faudrait** travailler sur un nouvel aménagement du territoire."*

(L'État peine à rassurer les habitats, Ouest-France, le 27 septembre 2019)

- la représentation du dire des citoyens ou des écologistes par des verbes de parole du type reprocher

La lenteur actionnelle est rendue par des verbes de parole utilisés pour rendre les actes de parole des victimes ou des associations écologistes :

*De nombreux riverains, des associations de défense de l'environnement mais aussi les partis écologistes et de gauche **reprochent** au gouvernement un manque de transparence dans la gestion de l'incident. Le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, a réclamé samedi sur Twitter la création d'une commission d'enquête parlementaire.*

(Incendie de l'usine Lubrizol à Rouen : "Ce qui se passe à Rouen est grave", dit Gérald Darmanin, Ouest-France, le 29 septembre 2019).

De l'autre côté, le discours des autorités locales et du parti au pouvoir connote le soulagement, le réconfort, aspect révélé aussi par des verbes de parole utilisés, comme *expliquer, prendre l'engagement, recommander, assurer* :

Les pouvoirs publics ont fait procéder, hier, à des prélèvements sur du maïs de trois exploitations à 5, 10 et 15 km de Rouen. "Ils sont analysés à l'école vétérinaire de Nantes. Nous attendons les résultats", explique Laurence Sellos

(Lubrizon : des vaches confinées dans les étables, Ouest-France, le 28 septembre 2019)

- *l'emploi des questions rhétoriques pour accentuer l'inaction des autorités*

Par exemple, le patron du bar à côté de l'usine Lubrizol se demande

On attend quoi pour agir ?

(Incendie de Lubrizol : la vie au ralenti, Ouest-France, le 26 septembre 2019)

ou le propriétaire de Saint-Hervé, qui attendant à être exproprié depuis 15 ans, dit scandalisé

Est-ce qu'il faut attendre qu'il y ait une catastrophe pour faire avancer les choses ?

(Risque Seveso. A Saint-Hervé, le propriétaire attend d'être exproprié depuis 15 ans, Ouest-France, le 26 septembre 2019)

- *l'utilisation des figures stylistiques pour renforcer l'expression de l'inactivité et du rythme de la vie de la ville après l'incendie, qui sont plus lents que jamais* :

Tout entière, la métropole de Rouen retient son souffle

(Des Rouennais inquiets, une ville au ralenti, Ouest-France, le 27 septembre 2019).

Dans un autre extrait

Quentin regrettait quand même rester „un long moment, trop long moment, sans son ni image“

(Incendie de Lubrizol à Rouen. Une communication de crise qui sème le trouble, Ouest-France, le 27 septembre 2019)

la métaphore renvoie à un film muet (*sans son*), mais la suite (*sans image*) annule cette interprétation pour imposer avec force l'idée de lenteur dans les actions des autorités qui n'interviennent pas pour aider, secourir, dévoiler la vérité.

- *la dénonciation d'une intervention longuement attendue et survenue tardivement*

Un témoignage rapporte le grand délai de l'action :

il faudra attendre 2008 pour qu'un agent de la Dreal confirme le plan, approuvé par la suite en 2014, avant que l'ordonnance d'expropriation soit enfin envoyée au restaurateur, en avril 2019

(Risque Seveso. A Saint-Hervé, le propriétaire attend d'être exproprié depuis 15 ans, Ouest-France, le 26 septembre 2019).

L'adverbe *enfin* renforce le reproche adressé aux autorités sous l'agglomération des épisodes qui précèdent l'expropriation.

2.3.2 La critique implicite de la lenteur actionnelle

Les évaluations négatives de la relation citoyens-autorités sont de nature à inquiéter et à attirer l'attention sur l'absence du contrôle. Parmi plusieurs évaluations dépréciatives, les plus mémorables nous semble les suivantes : la première indique

scandaleuse et humiliante la gestion du drame de notre ville

(Incendie de l'usine Lubrizol à Rouen. La fumée est retombée, les critiques s'élèvent, Ouest-France, le 27 septembre 2019)

et la seconde la qualifie la gestion de la crise comme une

cacophonie qui n'est pas de nature à rassurer

(Incendie de Lubrizol à Rouen. Une communication de crise qui sème le trouble, Ouest-France, le 27 septembre 2019).

Ces notes dévalorisantes visent tantôt les victimes, tantôt les responsables pour l'incohérence actionnelle. Par le terme *cacophonie*, qui désigne une rencontre des sons ou des mots désagréables, ridicules, la caractérisation de l'évènement médiatique exprime une forte critique de la lenteur des autorités dans la gestion de l'incendie.

Le clivage entre les dires des citoyens et ceux des autorités locales accentuent encore l'accusation transmise par les citoyens concernant le mauvais traitement de la crise par les autorités. Leur témoignage, parsemé d'évaluations subjectives, dénonce encore l'intervention retardée de l'État (*c'était pire encore : les gens ont compris qu'on ne leur disait pas tout ...*) et, en général, des structures administratives :

Les gens ont besoin d'être rassurés, explique Greg Simonklein. On s'est senti seuls. Et la conférence du préfet samedi soir, c'était pire encore : les gens ont compris qu'on ne leur disait pas tout ...Ils veulent de la transparence, et des actions rapides. Ils sont prêts à porter plainte individuellement, à engager des poursuites.

(Incendie de Rouen. Un collectif Lubrizol atteint 13 000 membres sur Facebook, Ouest -France, le 28 septembre 2019)

Les voix contestataires des gens sont renforcées par les témoignages apportés par des maires (la communauté politique) qui dénoncent explicitement la circulation retardée de l'information ; l'urgence de

l'intervention est affirmée par les verbes *devoir* et *falloir* et l'adverbe *sans cesse* tandis que l'emphase *C'est nous* accentue la responsabilité non-assumée par la Préfecture.

C'est nous qui avons dû solliciter la Préfecture pour avoir des consignes sur l'ouverture des établissements scolaires. L'information est arrivée tard. Nous avons prévenu la population sur la 8 h seulement. (...) "Il a sans cesse fallu qu'on aille à la pêche aux infos", regrette la maire qui fait prévenir les deux crèches privées et les occupants de l'aire des gens du voyage qui jouxte la zone de confinement.

(Incendie de l'usine Lubrizol : la colère de la maire de Petit-Quevilly, Ouest-France, le 28 septembre 2019)

Puisque les lacunes de la communication concernent surtout le caractère dangereux des produits brûlés dans une usine chimique, le monde scientifique est convoqué par les journalistes afin d'analyser la situation. A ce sujet, Philippe Hubert, directeur des risques chroniques à L'Institut National de l'environnement industriel et des risques (INERIS) donne une interview et s'exprime ouvertement sur le potentiel mortel de l'accident. De tels articles des journalistes sont destinés à se substituer au manque d'information dans l'espace public et ils ont un caractère explicatif, éclaircissant les effets de l'incendie.

De l'autre côté, la communauté scientifique tient aussi un discours rassurant, se situant dans la perspective sécurisante projetée par les autorités :

« C'est évidemment très désagréable mais pas dangereux », rassure Benoît Jardel, médecin du Samu de Seine-Maritime.

(À Rouen, le jour d'après dans l'inquiétude, Ouest-France, le 28 septembre 2019).

Un tel va-et-vient discursif entre les dires des scientifiques et ceux des autorités semble être un piège journalistique qui alimente la controverse autour du sujet, inquiète et alimente la méconnaissance.

L'idée de péril est amplifiée dans les articles par le biais des évaluations des journalistes (*pas facile*) qui utilisent des adjectifs amplifiant l'impact (*un immense panache*) de l'événement et surtout dépeignant les gens qui, surpris, se trouvent sans défense :

"Ne paniquons pas !" La formule est de Christophe Castaner, hier, après sa visite sur le site de Lubrizol. Pas facile à entendre pour les Rouennais qui vivent depuis le milieu de la nuit avec un immense panache de fumée dans le ciel.

(L'État peine à rassurer les habitants, Ouest-France, le 27 septembre 2019)

Conclusions

L'accusation de la lenteur des autorités dans la gestion de la crise engendrée par l'incendie survenue à l'usine Lubrizol joue un rôle essentiel dans l'éveil des émotions. Les journalistes utilisent des moyens directs dans la profération de l'accusation, de même que des moyens indirects destinés à induire la mobilisation du

peuple. La lenteur renforce la dimension catastrophique du discours écologique par le fait d'approfondir le clivage entre la nécessité d'intervention urgente pour stopper la destruction planétaire et le manque d'action et de concertation des autorités dans la prise des décisions et des actions. L'analyse de notre corpus a révélé l'emploi de plusieurs stratégies qui servent à rendre la lenteur qui représente un mouvement discursif spécifique du discours médiatique écologique.

Références bibliographiques

ARNOUL Paul, DA LAGE Antoine, (1994), « Forêts sous la pluie acide des mots ». In *Mots. Environnement, Écologie, Verts, sous la direction de Lamria Chetouani et Maurice Tournier*, vol. 39, p.6-20. [en ligne] URL : <https://doi.org/10.3406/mots.1994.1883>

CALABRESE, Laura, (2013), *L'événement en discours. Presse et mémoire sociale*. Louvain-la-Neuve : Académia-L'Harmattan, coll. "Science du langage. Carrefours et points de vue" [ebook]

DOURY, Marianne, (2016), *Argumentation. Analyser textes et discours*. Paris : Armand Colin.

FLØTTUM, Kjersti, GJERSTAD, Øyvind, MÜLLER GJESDAL, Anje (2019), « Avenir et climat : représentations de l'avenir dans des blogs francophones portant sur le changement climatique ». In *Mots. Les langages du politique* (119), p.33-50. <http://journals.openedition.org/mots/24270>.

KOREN, Roselyne. (1996), *Les enjeux critiques de l'écriture de presse et la mise en mots du terrorisme*. Paris : L'Harmattan.

MAINGUENEAU, Dominique. (2016), *Analyser les textes de communication*. Paris : Armand Colin [ebook]

MOIRAND, Sophie. (2007), *Les discours de la presse quotidienne. Observer, analyser, comprendre*. Paris : PUF

PARRENIN, Frédéric, VARGAS, (2000), Elodie. « Biodiversité et changement climatique : entre discours du spécialiste et discours vulgarisé ». In *Les Carnets du Cediscor* (15), p.33-47. [en ligne] URL : <http://journals.openedition.org/cediscor/2817>

PLANTIN Christian, (1997), « L'argumentation sur l'émotion ». In *Pratiques : linguistique, littérature, didactique. Enseigner l'argumentation*, vol. 96, p. 81-100. [en ligne] URL : https://www.persee.fr/doc/prati_0338-2389_1997_num_96_1_2475

PLANTIN, Christian, (2011). *Les bonnes raisons des émotions. Principes et méthode pour l'étude du discours émotionné*. Berne : Peter Lang.

Tuțescu, Mariana, (1979). *Précis de la sémantique française*. Paris: Klincksieck.